

РЕСУРСЫ ЭЛЕКТРОННЫХ КОРПУСОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

Абдиева Камола

Студент 3 курса

Хидирова Г.Н.

Научный руководитель: и.о.доц.

НОУ «Университет-Маъмуна»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11505919>

Аннотация. В статье рассматриваются в современные разработки и использование корпусных словарей на базе информационных технологий. Также даны определение корпусной лингвистике, выделены общие критерии ее описания, дана дефиниция непосредственно самому объекту нашего исследования- лингвистическому корпусу.

Annotation.

The article discusses modern developments and use of corpus dictionaries based on information technology. A definition of corpus linguistics is also given, general criteria for its description are highlighted, and a definition is given directly to the very object of our research - the linguistic corpus.

Ключевые слова: лингвистический корпус, корпусный словарь, массив языковых данных, аннотирование, корпусная лингвистика, конкорданс, компьютерные технологии.

Введение

Введение электронных корпусных словарей в лингвистическую науку является неизбежным и очень значительным вкладом в развитие языка. Исследования на основе корпусов стали основной методологией, используемой во многих отраслях лингвистики. Благодаря многочисленным источникам машинных словарей мы получаем лексическую информацию в многоязыковом контексте, для того чтобы создать единую многоязыковую базу лексических знаний, одним из направлений использования которых являются исследования в области перевода. Однако реализация автоматического перевода сталкивается с определенными препятствиями, которые еще предстоит преодолеть. «Системы машинного перевода текстов с одних естественных языков на другие моделируют работу человека-переводчика. Их эффективность зависит прежде всего от того, в какой степени в них учитываются объективные законы функционирования языка и мышления». Компьютерная лингвистика является одним из интенсивно

развивающихся новых направлений прикладной лингвистики. Ее основная задача выражается в следующем: посредством применения математических методов (алгоритмы, модели) и компьютерных средств (программы, базы данных) проводить автоматическую обработку естественного языка и создавать модели формальных языков. В широком смысле, компьютерную лингвистику можно назвать сферой, где пересекаются современная лингвистика и цифровые технологии.

Корпусная лингвистика – раздел лингвистики (компьютерной лингвистики), занимающийся разработкой общих принципов построения и использования лингвистических корпусов (корпусов текстов) с применением компьютерных технологий. Корпусная лингвистика сформировалась как отдельный раздел науки о языке в первой половине 90-х гг. XX в.

В. П. Захаров определяет лингвистический корпус следующим образом: «Лингвистический, или языковой, корпус текстов - это большой, представленный в машиночитаемом формате, унифицированный, структурированный, размеченный, филологически компетентный массив языковых данных, предназначенный для решения конкретных лингвистических задач».¹

Основная часть.

Одним из важнейших критериев является доступность корпуса в электронном виде. Вторым важным моментом выступает его репрезентативность. Как считает А.Е. Кибрик, репрезентативность можно оценить «по изменению относительной частоты рассматриваемого явления при увеличении выборки. Если относительная частота явления от прибавления каждого последующего фрагмента текста будет изменяться все меньше и меньше, то это означает, что корпус в целом репрезентативен».

Считается, что репрезентативность корпуса является обязательным условием, которое придает набору различных текстов статус корпуса текстов, позволяющего осуществить лингвистический анализ.²

Таким образом, основными чертами современного корпуса являются машиночитаемый формат, репрезентативность, наличие металингвистической информации. Под машиночитаемым форматом

¹ Захаров В.П., Богданова С.Ю. Корпусная лингвистика: Учебник для студентов направления «Лингвистика».- 3-е изд., СПб., 2013. – 161 с.

² Кибрик А. Е., Брыкина М. М., Леонтьев А. П., Хитров А. Н. Русские possessивные конструкции в свете корпусно-статистического исследования // Вопросы языкознания. 2006. Вып. 1. С. 16-45.

нужно понимать представление данных в формате, который может читать компьютер. Это означает, что машиночитаемые данные должны быть структурированными. Репрезентативность достигается с помощью специальной процедуры отбора текстов. То есть нужно вводить достаточное (чаще это максимальное) количество текстов, чтобы можно было судить обо всей сфере. Если предмет корпусного исследования ограничен, например, анализируется язык одного писателя, то вводятся все его произведения.

Заключение

Внутренний объем данных и применение математической статистики в обработке больших объёмов позволяют проводить самые разнообразные исследования языка, например, составить частотный словарь употребления той или иной единицы текста. Все эти данные исследователь использует при описании отдельного явления или языка в целом.

Технология создания корпуса, в обобщенной форме, состоит из следующих этапов. Во-первых, определяется перечень источников. Во-вторых, тексты преобразуются в компьютерную форму, т.е. оцифровываются. Следует указать, что тексты в электронном виде могут быть получены посредством таких способов, как сканирование, ручной ввод, авторские копии, дары, обмен, Интернет, оригинал-макеты, предоставляемые издательствами и др. Следующим этапом, является предобработка текста, все тексты проходят филологическую выверку и корректировку, также проводится подготовительная работа по библиографическому и экстралингвистическому описанию текста. Далее проводится конвертирование и графематический анализ, т.е. выполняется перекодировка, удаление нетекстовых элементов, удаление переносов и др., после которых осуществляется сегментация текста на его структурные составляющие. Все эти операции выполняются автоматически.

Это кодирование информации называют метаразметкой структурных и собственно лингвистических элементов текста. Набор метаданных определяет возможности корпуса. При выборе этих данных исследователи руководствуются своими целями и потребностями, а также возможностью вносить в текст дополнительные признаки. Структурная и собственно лингвистическая разметка документа осуществляются автоматически.

Следующим этапом выполняется корректировка результатов автоматической разметки. В основном это производится вручную.

И на последнем этапе происходит конвертирование размеченных текстов в структуру специализированной лингвистической информационно-поисковой системы (корпус-менеджер). Эта система включает программные средства для поиска данных в корпусе и предоставление статистической информации пользователю в удобной форме. Таким образом обеспечивается доступ к корпусу. К настоящему времени в Internet представлено множество классических электронных корпусов.³

Эффективность и целесообразность создания текстовых корпусов обусловлено достаточно большим объёмом данных из реальных контекстов, а также возможностью многократно использовать однажды созданный корпус для решения самых разнообразных лингвистических задач.

Поиск в корпусе позволяет построить конкорданс – список всех фиксаций искомой языковой единицы в контекстах со ссылками на источник.

Конкорданс-программа предназначена для выполнения установленной лингвистической задачи, к примеру, поиск в контексте определенной морфемы, слова или в словосочетания. В результате работы программа-конкорданс выдаёт множество примеров вместе с контекстом, как правило - это строка текста. Обучающийся получает естественные примеры грамматических или лексических явлений. Студент может самостоятельно проводить исследовательскую работу в лингвистическом направлении.⁴

Компьютерные лингвисты, как особый класс пользователей, используя статистические и лингвистические закономерности в текстах, создают компьютерные модели языков. «Корпусы используются для разработки и настройки различных автоматизированных систем (машинный перевод, распознавание речи, информационный поиск)».

Компьютерные лингвисты пользуются спросом среди крупных ИТ-компаний, связанных с обработкой больших объёмов текстовых и речевых данных. Эти специалисты могут работать везде, где требуется применение

³ Копотев М. Введение в корпусную лингвистику / Учебное пособие для студентов филологических и лингвистических специальностей университетов. Прага., 2014. – (online: epub).

⁴ Соснина Е.П. Параллельные корпуса в обучении языку и переводу. http://ling.ulstu.ru/linguistics/resources/literature/articles/corpus_education_translation/

современных технологий к лингвистическим данным: в финансах, торговле, науке, медиа и здравоохранении. Специалист по компьютерной лингвистике сочетает в себе знания языковеда и программиста, поэтому в нём объединяются профессиональные качества, характерные для этих двух, казалось бы, несовместимых специальностей.

Компьютерные и естественные языки относятся к знаковым системам. Поэтому компьютерному лингвисту важно уметь одинаково хорошо обращаться с обеими системами и находить в них точки соприкосновения. Желательно знать иностранные языки, а также языки программирования и технологии машинного обучения и ИИ, необходимые для работы: Python и его многочисленные библиотеки и фреймворки, R, специализированные языки Lisp и Prolog, эмбединги, нейросети, разметка данных и многое другое.

Цифровые лингвисты часто находятся в связке с разработчиками и дата-сайентистами, которые работают с размеченными данными. Поэтому важно не просто обрабатывать данные, но и формировать методологию, объяснять её принципы коллегам. Для этого пригодятся навыки межотраслевой коммуникации.

Литература:

1. Захаров В.П., Богданова С.Ю. Корпусная лингвистика: Учебник для студентов направления «Лингвистика».- 3-е изд., СПб., 2013. – 161 с.
2. Кибрик А. Е., Брыкина М. М., Леонтьев А. П., Хитров А. Н. Русские посессивные конструкции в свете корпусно-статистического исследования // Вопросы языкознания. 2006. Вып. 1. С. 16-45.
3. Копотев М. Введение в корпусную лингвистику / Учебное пособие для студентов филологических и лингвистических специальностей университетов. Прага., 2014. – (online: epub).
4. Соснина Е.П. Параллельные корпуса в обучении языку и переводу. http://ling.ulstu.ru/linguistics/resources/literature/articles/corpus_education_translation/

